

A IMPORTÂNCIA DA DIALÉTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO

Emanuel de Oliveira Andrade¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7995-4031>

E-mail: emanuelandrade@email.com

RESUMO

A evolução da disciplina de Geografia ao longo do tempo consolidou-a como uma ciência com objeto de estudo definido e métodos específicos. No entanto, no contexto do Ensino Médio, a persistência de abordagens deterministas por parte de alguns educadores limita a compreensão dialética dos fenômenos geográficos e sociais. Este artigo analisa como a adesão a perspectivas arcaicas, frequentemente influenciadas pela escolha do livro didático, restringe a capacidade dos alunos de realizar uma investigação crítica e ativa, dificultando a análise das contradições presentes nos temas abordados ao longo do currículo escolar.

Palavras-chave: Geografia; Ensino; Dialética; Dilemas

A Geografia, ao longo do tempo, evoluiu de uma disciplina considerada uma síntese de várias outras ciências para uma ciência estabelecida, com um objeto de estudo definido e métodos específicos. No entanto, muitos professores ainda adotam uma abordagem determinista, limitando a capacidade do espaço geográfico e do homem em analisar criticamente e compreender de forma dialética os fenômenos, sejam eles sociais ou geológicos.

No Ensino Médio, especialmente no ensino de Geografia, alguns educadores adotam uma perspectiva arcaica, seguindo uma única visão, muitas vezes baseada no autor do livro didático escolhido pela instituição. Isso tende a restringir a dialética e

¹ Geógrafo pelo Centro Universitário Ages

a investigação ativa por parte dos alunos das contradições presentes nas ideologias e superficialidades dos temas abordados ao longo do ano letivo.

Os problemas são um pouco diferentes para a geografia física e a Geografia humana, por razões políticas. Não há, porém, nenhuma oposição fundamental: existe simplesmente uma diferença de conjuntura, provavelmente muito provisória. Desde há muito, os organismos do Estado estabelecem estatísticas nos domínios da demografia, das atividades profissionais, da produção e comércio de bens, dos salários e dos preços, ou seja, todas as categorias de informações indispensáveis às pesquisas sócio-econômicas da Geografia humana, tanto regional quanto geral (TRICART, 2011, p. 107).

Como apontado por Tricart, dados e textos muitas vezes são permeados por ideologias. Portanto, é incumbência do professor, nos dias atuais, exercer uma postura crítica diante de artifícios que podem induzir o indivíduo à passividade, sem provocar diálogos e sem contestar o que é apresentado nos livros didáticos. Isso significa reconhecer as artimanhas que promovem a alienação, permitindo ao docente fomentar o questionamento e a análise reflexiva dentro da sala de aula, em vez de aceitar passivamente tudo o que é ensinado como verdade absoluta.

Em suma, devido ao exposto, é perceptível os perigos de uma abordagem única e unilateral que expõe apenas a visão de um determinado autor sobre assuntos que, por negligência ou descuido do professor, podem levar os alunos a um estado de comodismo e falta de percepção da realidade que os cerca. Isso ocorre porque a utopia elitista tem se perpetuado não apenas nas obras literárias, mas também nas mídias digitais e nos próprios livros didáticos.

REFERÊNCIA

TRICART, Jean. O campo na dialética da Geografia. **Revista do Departamento de Geografia**, v. 19, p. 104-110, 2011.